

XITOYNING AFRIKA QIT'ASIDAGI STRATEGIK MANFAATLARI VA GEOSIYOSIY TA'SIRI

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti
Fayzaxmatova Madinabonu Dilshod qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xitoyning Afrika qit'asidagi strategik manfaatlari va geosiyosiy ta'siri har tomonlama tahlil qilinadi. Xitoy Afrika bilan iqtisodiy, siyosiy va harbiy hamkorlikni jadallashtirib, qit'adagi ta'sir doirasini kengaytirmoqda. Tadqiqotda Xitoyning infratuzilma investitsiyalari, tabiiy resurslarga yo'naltirilgan sarmoyalari va "Bir makon, bir yo'l" tashabbusi doirasidagi loyihalari batafsil ko'rib chiqiladi. Shuningdek, Xitoyning Afrika davlatlariga kredit ajratish strategiyasi, savdo aloqalari, harbiy bazalar qurilishi va diplomatik siyosati tahlil qilinadi. Maqolada Xitoyning Afrika qit'asidagi uzoq muddatli manfaatlari, shu jumladan, tabiiy resurslarga ega bo'lish, yangi bozorlarni kengaytirish va global siyosiy ta'sirini oshirish kabi omillar yoritiladi. Xitoy va Afrika davlatlari o'rtasidagi munosabatlarning xalqaro maydondagi oqibatlari, shuningdek, boshqa global kuchlarning bu mintaqadagi raqobati ham ko'rib chiqiladi.

Tayanch so'zlar: XXR, Afrika, Xitoy-Afrika munosabatlari, Xitoy-Afrika hamkorlik forumi (FOCAC), "Bir kamar bir yo'l" tashabbusi, "XXI asrning dengiz ipak yo'li", Marvaridlar ipi, qarz diplomatiyasi.

Metod: Ushbu maqola davomida tarixiy-tahliliy, qiyosiy va PESTEL metodlardan unumli foydalanilgan.

Kirish. XXI asrda Xitoy Xalq Respublikasi dunyodagi eng yirik iqtisodiy va siyosiy kuchlardan biriga aylandi. U global miqyosda o'z ta'sir doirasini kengaytirish maqsadida iqtisodiy diplomatiyani faol qo'llab, turli mintaqalar, xususan, Afrika qit'asi bilan strategik hamkorlikni rivojlantirmoqda. Afrika tabiiy resurslarga boy, tez rivojlanayotgan bozor va geosiyosiy jihatdan muhim hudud

bo‘lib, Xitoyning global manfaatlarida alohida o‘rin tutadi. Shu sababli Xitoyning Afrika bilan iqtisodiy, siyosiy va harbiy hamkorligi jadal sur‘atlarda kengayib bormoqda¹.

Xitoyning Afrikaga qaratgan strategiyasi asosan uch asosiy yo‘nalishda shakllangan: infratuzilma investitsiyalari, tabiiy resurslardan foydalanish va diplomatik hamkorlik. Xitoy Afrika davlatlariga milliardlab dollar miqdorida kreditlar ajratib, yo‘llar, portlar, elektr stansiyalari va boshqa infratuzilma obyektlarini qurishda ishtirok etmoqda. Shu bilan birga, Xitoy kompaniyalari Afrika qit‘asida neft, gaz, foydali qazilmalar va qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan talabni qondirish uchun faoliyat yuritmoqda. Buning natijasida Xitoy Afrikadagi asosiy sarmoyador va savdo hamkori sifatida yetakchi o‘ringa chiqdi.²

Biroq, Xitoyning Afrika qit‘asidagi ta’siri xalqaro maydonda qizg‘in bahslarga sabab bo‘lmoqda. Ayrim tadqiqotchilar Xitoy sarmoyalarini Afrika rivojlanishi uchun muhim omil sifatida baholasa, boshqalar buni “qarz tuzog‘i diplomatiyasi” va iqtisodiy qaramlik shakllanishi sifatida talqin qilishmoqda. Shuningdek, Xitoyning Afrika davlatlari bilan harbiy hamkorlikni rivojlantirishi, jumladan, Jibutida harbiy baza ochishi ham xalqaro geosiyosiy muvozanatga ta’sir ko‘rsatmoqda.

Xalqaro munosabatlarning zamonaviy tizimi bir markaz - super va bir nechta buyuk davlatlar modeli shaklida taqdim etilgan. Shu sababli, hozirgi vaqtda Xitoy AQShning jahon siyosiy tuzilmasidagi yetakchiligi bilan bahslashmaydi, iqtisodiy jarayonlar, ma’lum bir vaqt ichida ulardan o‘zib ketishga intilmaydi. Biroq, bu yetakchilik mutlaq emas, shuning uchun yetakchi kuchlardan biriga, shu jumladan Xitoyga muhim rol yuklangan.³

¹ Mohan, G., & Power, M . “New Geopolitics of China-Africa Relations.” *International Affairs*, 2021.P 221

² Mohan, G., & Power, M . “New Geopolitics of China-Africa Relations.” *International Affairs*, 2021.P 222

³ Rex Li. *A Rising China and Security in East Asia: Identity construction and security discourse*. London: Routledge, 2009. P.212

Ushbu maqolada Xitoyning Afrika qit'asidagi strategik manfaatlari va geosiyosiy ta'siri har tomonlama tahlil qilinadi. Xitoy–Afrika munosabatlari iqtisodiy, siyosiy va xavfsizlik yo'nalishlarida o'rganilib, bu jarayonlarning Afrika davlatlari hamda xalqaro maydondagi oqibatlarini baholanadi. Tadqiqot Xitoyning Afrika qit'asida qanday strategiyalarni qo'llayotgani, bu hamkorlikning ijobiy va salbiy jihatlari hamda qit'adagi kelajakdagi geosiyosiy o'zgarishlarga ta'siri haqida ilmiy tahlil taqdim etishga qaratilgan.

Asosiy qism. Xitoyning xalqaro munosabatlardagi ortib borayotgan roli XXI asrning asosiy voqealaridan biriga aylandi, bunda Xitoy nafaqat mintaqaviy va jahon iqtisodiy yetakchilaridan biri sifatida, balki boshqa kuchlar uchun raqobatni yuzaga keltirmoqda, ularni an'anaviy ta'sir doiralaridan siqib chiqarmoqda. Xitoyning siyosiy mavjudligining eng yorqin misollaridan biri Afrika qit'asi Xitoyning uzoq muddatli tashqi siyosat strategiyasi tomonidan nishonga olingan. Ushbu maqolada Xitoyning Afrikaga kirib borish bosqichlarini, maqsadlarini, qiyosiy tarixiy tahlilini o'rganamiz. Xitoyning Afrikaga qiziqishi 1950-yillarning boshlariga borib taqaladi, o'shanda u yangi mustaqil Afrika davlatlariga iqtisodiy yordam bera boshlagan. 1955-yilga kelib, Bandung konferensiyasi Xitoy va Afrikaning turli mamlakatlarining qo'shilmaslik va rivojlanayotgan mamlakatlar manfaatlarini ilgari surish bo'yicha jamoaviy majburiyatini anglatadi. Ushbu uchrashuv hamkorlik va o'zaro manfaatdorlikning umumiy ko'rinishiga zamin yaratdi. 1990-yillarning oxirigacha Xitoy savdo va investitsiya tashabbuslari orqali qit'ada o'z ishtirokini sezilarli darajada oshirdi. O'shandan beri Xitoy Afrikaning eng yirik savdo sherigiga aylandi. 2000-yilda Xitoy-Afrika hamkorligi forumining (FOCAC) tashkil etilishi diplomatik va iqtisodiy hamkorlikning yangi davrini boshlab berdi. O'shandan beri ushbu forum iqtisodiy aloqalar va siyosiy do'stlikni rivojlantirishga qaratilgan Xitoy

va Afrika mamlakatlari o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni shakllantirishda muhim rol o'ynadi.⁴

Xitoyning Afrikadagi iqtisodiy va siyosiy faolligini oqlash 21-asr boshida Xitoy tomonidan boshlangan ikkita loyihadadir. Birinchi loyiha Xitoy-Afrika hamkorlik forumi bo'lib, ikkinchisi – “Bir kamar – bir yo'l” tashabbusi doirasida ishlab chiqilgan “XXI asr dengiz ipak yo'li”– Xitoyning nafaqat Yevropada, balki Afrika va Janubiy Amerikada ham multimodal transport manfaatlarini ilgari surish bo'yicha noyob dasturdir. XXR Afrikada qilayotgan ishlarining muhim qismi har uch yilda bir marta Pekinda va Afrika poytaxtlaridan birida bo'lib o'tadigan Xitoy-Afrika hamkorlik forumi (FOCAC) formatida bo'lib o'tadi va Afrika yetakchilarining aksariyati va unda XXR oliy rahbariyati ishtirok etadi. Dasturning o'ziga xosligi uning dunyoning turli mintaqalari, shu jumladan Afrika sharoitlariga mos kelishidadir.⁵

Ingliz manbalari va terminologiyasiga ko'ra, XXRda Afrika bilan aloqalarni rivojlantirish uchun yana bir geosiyosiy dastur mavjud bo'lib, u "Marvaridlar ipi" («Нитка жемчуга») deb nomlanadi va “Dengiz ipak yo'li” («Морской Шелковой путь») dasturi bilan bevosita bog'langan. Uning mohiyati, birinchidan, dengiz savdo yo'llarini himoya qilishni ta'minlash, ikkinchidan, savdoning chuqur kirib borishi uchun geosiyosiy bazalarni yaratish maqsadida Hind okeanining Janubiy Osiyo va Afrika qirg'oqlarida yigirmata Xitoy qirg'oq istehkomlarini - dengiz bazalarini yaratishdan iborat.⁶

Iqtisodiy manfaatlar. Xitoyning Afrikada ishtirok etishining asosiy omillaridan biri uning iqtisodiy manfaatlarini hisoblanadi. O'sib borayotgan iqtisodiyoti va

⁴ Han Cheng. Reading the Forum on China–Africa Cooperation (2000-2021): geoeconomics, governance, and embedding 'creative involvement'. *Area Development and Policy*.//2022.60-83 pp

⁵ Т.Л. Дейч. Китай и Африка: итоги экономического сотрудничества последних лет. Центра российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Москва..2018

⁶ Zhao, J. 21st-Century Maritime Silk Road Initiative: Aims and Objectives, Implementation Strategies and Policy Recommendations (Series on China's Belt and Road Initiative). World Scientific, Social Sciences Academic Press. New Jersey. 2020. P 256

resurslarga bo'lgan ehtiyoji bilan Xitoy Afrikani neft, minerallar va qishloq xo'jaligi mahsulotlari kabi muhim xomashyo manbai sifatida ko'rdi. Buning evaziga Xitoy Afrika mamlakatlariga infratuzilma va sanoatni rivojlantirish uchun kreditlar va investitsiyalarni taklif qiladi. Bu Afrikada Xitoy tomonidan moliyalashtiriladigan loyihalar, jumladan, yo'llar, temir yo'llar, portlar va boshqa asosiy infratuzilmalarni qurishga olib keldi.⁷

Bunday investitsiyalar sof iqtisodiy emas; ular strategik jihatdan Xitoyning Afrikaning boy tabiiy resurslariga, jumladan, neft, foydali qazilmalar va Xitoyning rivojlanayotgan iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan boshqa xomashyolarga kirishini ta'minlash uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari, ushbu loyihalar Xitoyning global savdo va xalqaro siyosatdagi ta'sirini kuchaytiradi.

Xitoyning Afrikadagi investitsiya strategiyasi ko'p qirrali bo'lib, asosan savdo, infratuzilma va tabiiy resurslarni qazib olishga qaratilgan. "Bir makon, bir yo'l" tashabbusi (BRI) dunyoning keng miqyosida savdo yo'llari va iqtisodiy yo'laklarning keng tarmog'ini yaratishni maqsad qilgan eng yirik loyiha hisoblanadi. Bu rejada Afrika muhim o'rin egallaydi. Temir yo'llar, avtomobil yo'llari va portlarni o'z ichiga olgan yirik infratuzilma loyihalari Xitoyning butun qit'ada o'zaro aloqalarni kuchaytirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga bo'lgan intilishlarini yaqqol ko'rsatib turibdi.⁸

Xitoy-Misr munosabatlari. Misrning Xitoy bilan munosabatlari 1950-yillarga borib taqaladi. Misr 1956 yilda XXR bilan to'g'ridan-to'g'ri diplomatik aloqalar o'rnatgan birinchi arab va Afrika davlati bo'ldi. Oradan bir necha hafta o'tgach, Pekin Suvaysh inqirozi davrida Misrga 4,5 million dollar grant taklif qildi – bu ramziy birdamlik harakati.

⁷ Giovannetti G. China's Economic Cooperation with Africa // Journal of African Development. 2011.P 143

⁸ Giovannetti G. China's Economic Cooperation with Africa // Journal of African Development. 2011. P 147

Misr prezidenti As-Sisiy davrida munosabatlar chuqurlashdi. Sisi 2014-yilda Xitoyga har tomonlama strategik hamkorlikni (CSP) imzolash uchun tashrif buyurdi, o'shandan beri kamida 25 ta ikki tomonlama bitimlar imzolandi.

Xitoy Misrning yangi ma'muriy poytaxt loyihasini qo'llab-quvvatlagan birinchi xorijiy davlatlardan biri bo'ldi, Xitoy davlat qurilish muhandislik korporatsiyasi 2015 yilda shartnoma imzoladi.

Xitoy, shuningdek, Misrning birinchi import manbai bo'lib, Misrning Xitoyga eksporti 2010 va 2018 yillar oralig'ida ikki baravar oshdi. Misr 2000 va 2017 yillar orasida Xitoydan 3,4 milliard dollar qarz olgani taxmin qilinmoqda.⁹

Shuni ta'kidlash joizki, XXR allaqachon Misr portlarini Yevropaning materik qismi bilan Pireydagi (Gretsiya) qayta yuklash portida bog'laydigan O'rta yer dengizi orqali o'tuvchi savdo dengiz yo'lini nazorat qilmoqda. Pirey porti operatori bo'lgan Xitoyning China Ocean Shipping Company (COSCO) kompaniyasi (portning 51 foiz aksiyalariga egalik qiladi) Avstriya, Chexiya, Germaniya va Polsha yakuniy manzil bo'lgan temir yo'l yuk tashish xizmatlarini taqdim etadi.¹⁰

Xitoy-Angola munosabatlari. Angola 2002-yilda 30 yillik fuqarolik urushi tugaganidan keyin Xitoydan katta sarmoya oldi. Urush mamlakat infratuzilmasini vayron qildi va yarim milliondan ortiq odamni o'ldirdi. Ammo o'sha paytda G'arb manfaatlarini Afg'oniston va Iroqdagi "terrorga qarshi urush" bilan chalg'igan va Angola yordam so'rab Xitoyga murojaat qilgan.

Xitoy neft evaziga infratuzilmaga sarmoya kiritishga rozi bo'lib, Xitoy sarmoyasi uchun bum davrini boshlab berdi. Taxminan 2013-yilda bu mamlakatda

⁹ Dr Alex Vines OBE, Jon Wallace. China-Africa relations."What are China's objectives in Africa, how valid is the concept of 'debt trap' diplomacy, and what are China's military ambitions in the region?". 2023. Intranet resource. www.chathamhouse.org/2023/01/china-africa-relations [murojaat sanasi 05.11.2024]

¹⁰ Dr Alex Vines OBE, Jon Wallace. China-Africa relations."What are China's objectives in Africa, how valid is the concept of 'debt trap' diplomacy, and what are China's military ambitions in the region?". 2023. Intranet resource. www.chathamhouse.org/2023/01/china-africa-relations [murojaat sanasi 05.11.2024]

172 000 ga yaqin xitoylik istiqomat qilib, infratuzilma loyihalarida ishlayotgani kuzatildi. Angola uchun o'zining neft fyucherslarini qayta qurish uchun garovga qo'yish mantiqiy edi - Braziliya va Isroil bilan "infratuzilma uchun tovar" shartnomalarini ham.¹¹

Xitoy sarmoyasi yaxshi va yomon oqibatlarga olib keldi. Xitoy tajribasi yangi infratuzilmani, jumladan, stadionlar, shifoxonalar va shahar qurilishlarini taqdim etdi. Ammo u yangi, malakali afrikalik ishchi kuchini ta'minlay olmadi, aksariyat ish o'rinlari xitoylik ishchilar uchun ajratilgan.

2021-yilda Angola har qanday Afrika davlati ichida Xitoyga eng ko'p qarzidor davlat bo'ldi. Xuddi shu yili Angolaning barcha neft eksportining 72 foizi Xitoyga to'g'ri keldi. 2022- yilda Xitoyga tegishli Angola qarzining qiymati \$18 mlrd tashkil qiladi.¹²

Kenyaning Xitoydan qarzi. Xitoy Kenyaning eng yirik ikki tomonlama kreditoridir. Ko'pchilik Nayrobini Mombasa bilan bog'laydigan 5,3 milliard dollarlik standart temir yo'l loyihasiga tegishli. Kenyaning Xitoy qarziga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq muammolari, agar Keniya defolt bo'lsa, Xitoy Mombasa portini tortib olishi mumkinligi haqidagi taxminlarga sabab bo'ldi.

Biroq, Xitoy kreditlari Keniya davlat qarzining tez o'sishining faqat bir qismidir, buning natijasida mamlakat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbati 2020-yilga kelib 69 foizga oshgan. Kenyaning Xitoy oldidagi umumiy qarzi 2022-yil iyunigacha \$6,83 mlrd ni tashkil etadi.¹³

¹¹ Т.Л. Дейч. АФРИКА В СТРАТЕГИИ КИТАЯ. УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН. Москва.2008. С 253

¹² Dr Alex Vines OBE, Jon Wallace. China-Africa relations."What are China's objectives in Africa, how valid is the concept of 'debt trap' diplomacy, and what are China's military ambitions in the region?". 2023. Intraner resource. www.chathamhouse.org/2023/01/china-africa-relations [murojaat sanasi 05.11.2024]

¹³ Dr Alex Vines OBE, Jon Wallace. China-Africa relations."What are China's objectives in Africa, how valid is the concept of 'debt trap' diplomacy, and what are China's military ambitions in the region?". 2023. Intraner resource. www.chathamhouse.org/2023/01/china-africa-relations [murojaat sanasi 05.11.2024]

Yaqinda tuzilgan kelishuv mamlakatda infratuzilma sohasidagi hamkorlikka yanada real yondashishni ko'rsatdi.

Xitoy kompaniyasi Nayrobida 600 million dollarlik qurish-ishlash-o'tkazish modeli ostida yangi tezyurar yo'l qurdi, mulkchilik 30 yildan so'ng Keniyaga qaytarildi - bu dunyoning boshqa joylarida tanish bo'lgan format va kreditlardan ko'proq boshqariladigan miqyosda.¹⁴

Xitoy-Afrika munosabatlarining kelajagi. Xitoy va Afrika o'rtasidagi hamkorlik keyingi yillarda yanada mustahkamlanishi kutilmoqda. Xitoy qit'adagi iqtisodiy va siyosiy manfaatlarini kengaytirish bilan birga, yangi strategiyalar orqali ta'sir doirasini kuchaytirishga intilmoqda. Xususan, infratuzilma investitsiyalari, savdo hajmining oshishi va harbiy-siyosiy hamkorlikning chuqurlashuvi bu munosabatlarning kelajagini belgilovchi asosiy omillar bo'lib qoladi¹⁵.

Birinchiidan, Xitoyning Afrika davlatlariga infratuzilma va sanoat rivojlanishi uchun kreditlar ajratish siyosati davom etishi kutilmoqda. "Bir makon, bir yo'l" tashabbusi doirasida ko'plab yangi yo'llar, portlar, temir yo'llar va elektr stansiyalarining qurilishi rejalashtirilgan. Biroq, qarz yuki ortib borishi Afrika davlatlarini moliyaviy qaramlikka olib kelishi mumkinligi bois, xalqaro hamjamiyat va mahalliy hukumatlar Xitoy kreditlarini qayta ko'rib chiqish ehtimolini o'rganmoqda¹⁶.

Ikkinchiidan, Xitoy Afrika davlatlari bilan savdo hajmini oshirish orqali qit'ada iqtisodiy dominantlikka erishishga harakat qilmoqda. Bugungi kunda Xitoy Afrika mamlakatlarining eng yirik savdo hamkorlaridan biri hisoblanib, 2024 yilda

¹⁴ Dr Alex Vines OBE, Jon Wallace. China-Africa relations."What are China's objectives in Africa, how valid is the concept of 'debt trap' diplomacy, and what are China's military ambitions in the region?". 2023. Inrner resource. www.chathamhouse.org/2023/01/china-africa-relations [murojaat sanasi 05.11.2024]

¹⁵ Alden, C & Large, D. 'Studying Africa and China', In Alden and Large (ed) New Directions in Africa-China Studies. London: Routledge.2019

¹⁶ Green, M. . "Debt-Trap Diplomacy? Analyzing China's Role in Africa's Debt Crisis." *Global Policy Journal*. 2020. 512–526 pp.

ikki tomonlama savdo hajmi 282 milliard AQSh dollariga yetgan¹⁷. Kelajakda Xitoy Afrika mamlakatlari bilan erkin savdo bitimlarini ko‘paytirish va mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirishga ko‘maklashish orqali iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirishi kutilmoqda.

Uchinchidan, Xitoyning Afrika qit‘asidagi harbiy va xavfsizlik sohasidagi ishtiroki ham ortib bormoqda. Jibutida Xitoyning birinchi xorijiy harbiy bazasi joylashgan bo‘lib, bu XXRning global xavfsizlik tashabbuslarida faollashayotganini ko‘rsatadi. Kelajakda Xitoy Afrika davlatlari bilan harbiy mashg‘ulotlar, qurol-yarog‘ yetkazib berish va terrorizmga qarshi kurash bo‘yicha hamkorlikni kengaytirishi kutilmoqda. Shuningdek, Xitoy–Afrika munosabatlarining kelajagi qit‘adagi geosiyosiy muvozanatga ham bog‘liq. G‘arb davlatlari Xitoyning Afrika qit‘asidagi o‘sib borayotgan ta‘siridan xavotirda bo‘lib, muqobil iqtisodiy va geosiyosiy takliflar bilan chiqmoqda[8]. Afrika davlatlari esa o‘z manfaatlarini himoya qilish maqsadida ko‘p vektorli tashqi siyosat yuritishga intilmoqda. Bu esa Xitoy va G‘arb davlatlari o‘rtasida Afrika bozorida raqobatni kuchaytirishi mumkin.

Umuman olganda, Xitoy–Afrika munosabatlari yaqin yillarda yanada rivojlanib, yangi bosqichga o‘tishi kutilmoqda. Biroq, bu jarayon moliyaviy barqarorlik, geosiyosiy raqobat va mahalliy davlatlarning iqtisodiy manfaatlariga qanday ta‘sir qilishiga bog‘liq bo‘ladi. Shu sababli, Afrika davlatlari Xitoy bilan hamkorlikda uzoq muddatli strategik yondashuvni tanlashlari va qarz siyosatini muvozanatli olib borishlari lozim.

Natijalar.

¹⁷ China-Africa Trade Report, Ministry of Commerce of China, 2024 . Internet resource. https://media.afreximbank.com/afrexim/African-Trade-Report_2024.pdf [murojaat sanasi 01.03.2025]

1-rasm. “Bir kamar bir yo’l” xaritasi.

2-rasm. “XXI asrning dengiz ipak yo’li”(«Морской Шелковой путь XXI века»)xaritasi.

3-rasm. "Marvaridlar ipi" («Нитка жемчуга») xaritasi.

4-rasm. Ayrim davlatlarning Afrika davlatlari bilan eksport-import operatsiyalarining umumiy hajmi (milliard AQSh dollarida).

21-asr boshida Xitoyning Afrikadagi ulushi umumiy savdoning (eksport va import) 5% dan kamrog'ini tashkil etgan bo'lsa, 2014-yilga kelib bu ko'rsatkich deyarli 16% ga oshdi. 2009 yilga kelib, Xitoy Afrikaning birinchi yagona savdo sherigi sifatida AQShni ortda qoldirdi.

5-rasm. 2000 va 2014 yillar oralig'ida Xitoy banklari, kompaniyalari va hukumati Afrikaga 80 milliard dollardan ortiq mablag'ajratdi. Eng yirik oluvchilar:

- Angola (21,2 milliard dollar),
- Efiopiya (12 milliard dollar),
- Keniya, Sudan va Kongo Demokratik Respublikasi (har biri 5 milliard dollar).

Xitoy mablag'lari asosan infratuzilma ob'ektlarini: avtomobil va temir yo'llarni qurish, mamlakatlarni elektrlashtirish va boshqa loyihalarga sarflangan.¹⁸

¹⁸ Yao Lan (2015) China-Africa Trade Tops 220 bln USD in 2014: Envoy /Xinhua,Economy,November 11, 2015 // www.ecns.cn/business/2015/11-21/189578.shtml , [murojaat sanasi 05.12.2025]

6-рasm. Африканинг 2000 ва 2022-йillardagi eng yaxshi savdo hamkorlari.

Агар 2000 йилда ko'plab Африка davlatlari o'zlarining mustamlakachilik o'tmishidan ta'sirlangan Frantsiya bilan savdo qilgan bo'lsa, 20 yildan keyin hamma narsa o'zgardi - Afrika mamlakatlari bozori Xitoy tomonidan qo'lga kiritildi. Bugungi kunga kelib, Frantsiya faqat Tunis va Gabonning asosiy savdo sherigi hisoblanadi. Aksariyat Afrika mamlakatlari Xitoy bilan, asosan, tabiiy resurslar va qishloq xo'jaligi sohasida faol savdo aloqalariga o'tdi.

Xulosa. Xitoyning Afrika qit'asidagi strategik manfaatlari tobora ortib borayotgan global iqtisodiy va geosiyosiy jarayonlarning ajralmas qismiga aylangan. Xitoy va Afrika mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlik ko'p qirrali bo'lib, iqtisodiy rivojlanish, infratuzilma loyihalari, tabiiy resurslarni boshqarish va savdo aloqalarini o'z ichiga oladi. Afrika davlatlari uchun Xitoy investitsiyalari infratuzilma taraqqiyoti va sanoatlashtirish jarayonini jadallashtirish imkonini bersa, Xitoy uchun Afrika bozorlari va tabiiy resurslari global ta'sir doirasini kengaytirish vositasi bo'lib xizmat qilmoqda.

Angola Xitoyning Afrikadagi eng yirik iqtisodiy hamkorlaridan biri bo'lib, bu mamlakat Xitoy sarmoyalari uchun tabiiy resurslar, xususan, neft yetkazib berish bo'yicha muhim manba hisoblanadi. Xitoy Angola infratuzilmasini rivojlantirish

maqsadida milliardlab dollar miqdorida kreditlar ajratgan, buning evaziga esa Angolaning neft eksportiga uzoq muddatli shartnomalar orqali ustunlikka ega bo'lgan. Shu bilan birga, Angola Xitoyning qarz evaziga infratuzilma qurish modeli (barter tizimi) bo'yicha eng yirik hamkor davlatlaridan biri sifatida qaralmoqda. Biroq, bu mamlakat Xitoydan katta hajmdagi qarz olgani sababli iqtisodiy suvereniteti borasida xavotirlar kuchaymoqda¹⁹.

Misr bilan Xitoy munosabatlari strategik jihatdan muhim bo'lib, asosan infratuzilma, savdo va sanoat loyihalariga qaratilgan. Xitoy kompaniyalari Misrning yangi ma'muriy poytaxtini qurishda ishtirok etmoqda, bu loyiha Yaqin Sharqdagi eng yirik urbanizatsiya tashabbuslaridan biri hisoblanadi²⁰. Shuningdek, Xitoy Misr iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida sanoat zonalari va savdo markazlariga katta sarmoya kiritmoqda. Xitoy–Misr munosabatlari Osiyo, Yaqin Sharq va Afrika bozorlarini bog'lovchi geostrategik hududda Xitoyning ta'sirini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Keniya Xitoy sarmoyalari uchun Sharqiy Afrikadagi asosiy markazlardan biri bo'lib, transport va infratuzilma loyihalari bo'yicha yirik hamkorlik amalga oshirilmoqda. Xitoy tomonidan moliyalashtirilgan Mombasa–Nayrobi temir yo'li ushbu mamlakatning savdo va transport tizimini sezilarli darajada o'zgartirdi. Biroq, Keniyaning Xitoydan olgan qarzlari ortib borayotganligi sababli, ba'zi tahlilchilar mamlakatning strategik infratuzilma obyektlari Xitoy nazoratiga o'tishi mumkinligi haqida ogohlantirishmoqda²¹.

Umuman olganda, Xitoy va Afrika davlatlari o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik uzoq muddatli istiqbollarni ko'zda tutadi. Afrika davlatlari uchun Xitoy sarmoyalari va infratuzilma loyihalari rivojlanish uchun katta imkoniyat bo'lsa-da, moliyaviy

¹⁹ Taylor, I. *China's New Role in Africa*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.2023

²⁰ Sun, Y. *China and Egypt: A Growing Partnership in Infrastructure and Trade*. Washington, DC: Brookings Institution.2021. Internet resource <https://www.brookings.edu/articles/focac-2021-chinas-retrenchment-from-africa/> [murojaat sanasi 18.12.2025]

²¹ Green, M. . "Debt-Trap Diplomacy? Analyzing China's Role in Africa's Debt Crisis." *Global Policy Journal*. 2020. 512–526 pp.

qaramlik va qarz yukining ortishi ularning mustaqil iqtisodiy siyosat yuritish imkoniyatlarini cheklab qo'yishi mumkin. Shu sababli, kelajakda Xitoy–Afrika munosabatlari yanada muvozanatli va o'zaro manfaatli asosda shakllantirilishi zarur. Afrika davlatlari Xitoy bilan hamkorlikni davom ettirgan holda, boshqa xalqaro iqtisodiy sheriklar bilan ham diversifikatsiyalangan strategiyani qo'llashi lozim

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dr Alex Vines OBE, Jon Wallace. China-Africa relations."What are China's objectives in Africa, how valid is the concept of 'debt trap'diplomacy, and what are China's military ambitions in the region?". 2023.Intrner resource. www.chathamhouse.org/2023/01/china-africa-relations [murojaat sanasi 05.11.2024]
2. Alden, C & Large, D. 'Studying Africa and China', In Alden and Large (ed) New Directions in Africa-China Studies. London: Routledge.2019
3. China-Africa Trade Report, Ministry of Commerce of China, 2024 . Internet resource.https://media.afreximbank.com/afrexim/African-Trade-Report_2024.pdf [murojaat sanasi 01.03.2025]
4. Green, M. . "Debt-Trap Diplomacy? Analyzing China's Role in Africa's Debt Crisis." *Global Policy Journal*. 2020. 512–526 pp
5. Han Cheng. Reading the Forum on China–Africa Cooperation (2000-2021): geoeconomics, governance, and embedding 'creative involvement'. *Area Development and Policy*.//2022. 60-83 pp.
6. Mohan, G., & Power, M . "New Geopolitics of China-Africa Relations." *International Affairs*, 2021.P 221
7. Osman Elnor. Prospects for China–Africa Cooperation.China and the World in a Changing Context. China and Globalization. Singapore. 2022.55-58 pp.
8. Rex Li. A Rising China and Security in East Asia: Identity construction and security discourse. London: Routledge, 2009. P 212

9. Shelton G., Paruk F. The Forum on China–Africa Cooperation: A strategic opportunity. – Institute for Security Studies, 2008. P 222
10. Sun, Y. *China and Egypt: A Growing Partnership in Infrastructure and Trade*. Washington, DC: Brookings Institution. 2021. Internet resource <https://www.brookings.edu/articles/focac-2021-chinas-retrenchment-from-africa/> [murojaat sanasi 18.12.2025]
11. Taylor, I. *China's New Role in Africa*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers. 2023
12. Zhao, J. 21st-Century Maritime Silk Road Initiative: Aims and Objectives, Implementation Strategies and Policy Recommendations (Series on China's Belt and Road Initiative). World Scientific, Social Sciences Academic Press. New Jersey. 2020. P 256
13. Yao Xinhua. China-Africa Trade Tops 220 bln USD in 2014: Envoy // Economy. November 11, 2015 // www.ecns.cn/ [murojaat sanasi 12.10.2024].
14. Ли Гуаньцюнь. Стратегия «Нитки жемчуга» в контексте морской политики КНР // Вестник московского университета. Международные отношения и мировая политика. Москва .2011. 162-174 сс.
15. Т.Л. Дейч. Китай и Африка: итоги экономического сотрудничества последних лет. Центра российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН. Москва. 2018
16. Т.Л. Дейч. АФРИКА В СТРАТЕГИИ КИТАЯ. УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН. Москва. 2008. С 253